

What's new about
INTERLEUKIN-INHIBITOREN
bei **PLAQUE-PSORIASIS**

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 10 | November 2025

ARTICLE INFO

Keywords

Adalimumab, Arzneiverordnungsreport, AVR, Bimekizumab, Biologika, Brodalumab, BSA, Candidose, Certolizumab, Cochrane Netzwerk-Metaanalyse, DLQI, Etanercept, Guselkumab, Infliximab, Interleukin-Inhibitoren, Icotrokinra, Ixekizumab, PASI, Psoriasis, Risankizumab, Secukinumab, Tildrakizumab, Ustekinumab, Xeligenimab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713371>

ABSTRACT

Zur Therapie der Plaque-Psoriasis stehen mittlerweile ein Dutzend Biologika zur Verfügung, über deren vergleichende Wirksamkeit wenig Evidenz besteht. Diesen Umstand greifen sowohl Netzwerk-Metaanalysen wie auch Real-World-Studien auf. Auch die S-3-Leitlinie zur Plaque-Psoriasis bezieht vergleichend Stellung.

Demnach hat die Hemmung von Zytokinen der IL-17-Familie die Therapie bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis verändert. Besonders Bimekizumab, Secukinumab und Ixekizumab verbessern im klinischen Alltag bei Patienten mit moderater bis schwerer Psoriasis die Ergebnisse bei 3 krankheitsbezogenen Scores (PASI, BSA, DLQI). Alle drei Substanzen zeigen eine schnelle und vor allem anhaltende Wirksamkeit über vier Jahre, wobei die PASI-100-Werte von Bimekizumab bemerkenswert sind.

„Spieglein, Spieglein,
an der Wand ...“

Am 05. November 2025 erschien im New England Journal of Medicine (NEJM) eine Studie für eine orale Interleukin-Therapie bei Plaque-Psoriasis: „Oral Icotrokinra for Plaque Psoriasis in Adults and Adolescents“ [1]. Der erste orale IL-23-Inhibitor hat seine Feuertaufe bestanden. Derweil wissen wir noch wenig Vergleichendes um die zahlreichen parenteral zu verabreichenden Biologika.

Für die Therapie der Psoriasis stehen als Biologika aktuell 12 Präparate zur Verfügung: Die Interleukin-17-Inhibitoren **Bimekizumab**, **Brodalumab**, **Ixekizumab** und **Secukinumab**; weiterhin die IL-23-Inhibitoren **Guselkumab**, **Risankizumab** und **Tildrakizumab** sowie der IL-12/23-Inhibitor **Ustekinumab**. Als TNF-a-Blocker kommen **Adalimumab**, **Certolizumab**, **Infliximab** und **Etanercept** in Frage.

„...wer ist der Beste
im ganzen Land?“

12 Biologika-Präparate für die Psoriasis-Therapie

IL-17-Inhibitoren

- Bimekizumab
- Brodalumab
- Ixekizumab
- Secukinumab

IL-23-Inhibitoren

- Guselkumab
- Risankizumab
- Tildrakizumab

IL-12/23-Inhibitor

- Ustekinumab
(Zweitlinie)

TNF-A-Blocker

- Adalimumab
- Certolizumab
- Infliximab
(Zweitlinie)
- Etanercept
(Zweitlinie)

What's new about

INTERLEUKIN-INHIBITOREN bei PLAQUE-PSORIASIS

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 10 | November 2025

Während **Etanercept**, **Infliximab** und **Ustekinumab** der zweiten Linie zugeordnet werden (erst bei **unzureichendem Ansprechen auf eine vorherige Basistherapie**), kommen alle anderen Biologika schon für die **Erstlinientherapie** in Frage, wenn **konventionelle Systemtherapien keinen ausreichenden Therapieerfolg** erwarten lassen. Bei dieser Vielfalt drängt sich als Ergänzung des Eingangssatzes förmlich die Frage auf: „...wer ist der Beste im ganzen Land?“

Interleukin-17-Inhibitoren haben die Psoriasis-Therapie revolutioniert

Die Hemmung von Zytokinen der IL-17-Familie hat die Therapie bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis verändert. **Bimekizumab**, **Secukinumab** und **Ixekizumab** sind Biologika mit IL-17 als Zielort, die für die Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis zugelassen sind. Während **Secukinumab** und **Ixekizumab** selektiv IL-17A hemmen, zielt **Bimekizumab** sowohl auf IL-17A als auch auf IL-17F ab. „Praxisergebnisse bestätigen Nutzen von Interleukin-17-Inhibitoren bei Psoriasis“, titelte das Deutsche Ärzteblatt vom 27. August 2025. Hingewiesen wurde dabei auf eine Studie aus Polen [2]. Diese Real-World-Studie zielte darauf ab, die reale Wirksamkeit,

„Forscherguppe aus Polen testet reale Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit dreier Biologika.“

Sicherheit und Verträglichkeit von **Bimekizumab**, **Ixekizumab** und **Secukinumab** in einem polnischen Dermatologie-Zentrum zwischen 2019 und 2024 zu vergleichen.

Die Forscher führten eine retrospektive Analyse von 98 Patienten durch, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllten: PASI \geq 10, BSA \geq 10, DLQI \geq 10 oder die Beteiligung von speziellen Bereichen mit unzureichendem Ansprechen oder Kontraindikationen auf \geq 2 systemische Therapien. Patienten mit vorheriger Exposition nur mit IL-17-Inhibitoren wurden ausgeschlossen. PASI-, BSA- und DLQI-Werte wurden bei der Grundlinie, Woche 4 und Woche 12 aufgezeichnet.

Bimekizumab hatte bei der Analyse die größte Effektstärke für die PASI-Reduktion, gefolgt von **Secukinumab** und **Ix-**

kizumab. Die Wirksamkeit von **Bimekizumab** war besonders bemerkenswert bei Patienten, die zuvor mit IL-23-Inhibitoren

„Bimekizumab zeigt stärkste klinische Überlegenheit im IL-Inhibitor-Vergleich.“

behandelt wurden. Außerdem zeigte **Bimekizumab** die stärkste initiale Wirksamkeit. Alle drei Wirkstoffe zeigten ein günstiges Sicherheitsprofil ohne schwerwiegende Nebenwirkungen oder Therapieabbrüche. Die häufigsten Nebenwirkungen waren laut dem Forschungsteam leichter Natur und umfassten Infektionen der oberen Atemwege und orale Candidosen.

Cochrane Netzwerk-Metaanalyse erhärtet Stellenwert von Bimekizumab

Da es kaum direkte Vergleichsstudien zwischen den einzelnen Biologika gibt, wurde von einem Forscherteam um Sbidian systematisch nach Studien zu dieser Thematik gesucht [3]. Bis zum Juli 2024 wurde in folgenden Datenbanken und Studienregistern recherchiert: CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov, und WHO ICTPR.

Gesucht wurde nach randomisierten, kontrollierten Studien mit systemischen pharmakologischen Interventionen bei Erwachsenen über 18 Jahren mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis, in jedem Stadium der Behandlung, verglichen mit Placebo oder einer aktiven Intervention.

Deutlich mehr Patienten in der Netzwerk-Meta-Analyse

Insgesamt umfasste der Studienpool 204 Studien mit insgesamt 67.889 Patienten, wovon 67% männlich waren. Über die Hälfte der Studien beinhaltete eine Placebo-Kontrolle (56%), 157 von den 204 Studien wurden durch die Pharmaindustrie finanziert. Diese Netzwerk-Meta-Analyse zeigte, dass alle aktiven Interventionen einen höheren Anteil an Patienten mit PASI 90 hatten als Placebo. Das konnte man ja noch erwarten. Allerdings hatten Patienten, die eine Behandlung mit IL-17-Antagonisten erfuhren, einen höheren PASI-90-Anteil verglichen mit allen anderen Interventionen. Betrachtete man den PASI 90, dann punkteten

What's new about

INTERLEUKIN-INHIBITOREN bei PLAQUE-PSORIASIS

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 10 | November 2025

vor allem die Biologika **Infliximab**, **Xeligekimab** (in Deutschland nicht auf dem Markt), **Bimekizumab**, **Ixekizumab** und **Risankizumab**. Die klinische Effektivität war untereinander sehr ähnlich. Allerdings hatte Bimekizumab als einzige Substanz eine hohe Aussagesicherheit, alle anderen lediglich eine moderate. Evidenz gab es auch für einen Wirksamkeitsunterschied zwischen einerseits **Bimekizumab**, **Ixekizumab** und **Risankizumab**, verglichen mit **Secukinumab**, **Brodalumab** und **Guselkumab** beim Erreichen eines PASI 90, wobei die drei Letztgenannten schlechter abschnitten. In Bezug auf die Sicherheit fanden die Forscher keinen Unterschied zwischen den einzelnen Interventionen und Placebo. Allerdings wies die Autorengruppe darauf hin, dass insgesamt nur wenige Ereignisse mit niedriger Sicherheit für einen Vergleich existierten.

Ergebnis der Netzwerk-Meta-Analyse: Effektivste Psoriasis-Behandlung mit 5 Biologika

Die Autoren folgern aus ihrer Arbeit, dass in Bezug auf Placebo die Biologika **Infliximab**, **Xeligekimab**, **Bimekizumab**, **Ixekizumab** und **Risankizumab** die effektivste Behandlung zum Erreichen eines PASI 90 bei Patienten mit moderater bis schwerer Psoriasis darstellen, wobei nur für Bimekizumab eine hohe Aussagesicherheit vorliegt.

Auch der Arzneimittelreport (AVR) bezieht sich auf diese Netzwerk-Meta-Analyse

Bereits im AVR 2024 [4] wird auf die regelmäßige Netzwerk-Metaanalyse verwiesen. In der zitierten Analyse von Sbidian aus dem Jahre 2022 [5] stellen die Autoren H. Merk und S.R. Künzel fest, dass im indirekten Vergleich „Infliximab nach Bimekizumab bezogen auf PASI 90 die höchste Effektivität besitzt, gefolgt von ähnlichen Wirkungen für Secukinumab, Guselkumab und Adalimumab.“

Die neue S-3-Leitlinie bezieht ebenso Stellung

Die S-3-Leitlinie wurde erst im Jahr 2025 neu gefasst [6]. Wie bereits eingangs erwähnt, finden sich die Interleukin-17-Inhibitoren **Bimekizumab**, **Brodalumab**, **Ixekizumab** und **Secukinumab** in der Erstlinie der Behandlung der Psoriasis, wenn konventionelle Systemtherapien keinen ausreichenden Therapierfolg erwarten lassen. Weitgehend fußen diese Leitlinien auf den Cochrane Reviews von Sbidian et al., da diesen eine hohe methodische Qualität in der Bewertung mit dem AMSTAR-II-Instrument zugesprochen und in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.

Hauptaussagen der S-3-Leitlinie

- Bei der **Behandlung mit IL-17-Inhibitoren** war der Anteil der Patient*innen, die den PASI 90 erreichten höher als in allen anderen Interventionsgruppen.
- Bei **Behandlung mit IL-17-Inhibitoren, IL-12/23-Inhibitoren, IL-23-Inhibitoren** sowie **TNF-Inhibitoren** war der Anteil der Patient*innen, die den PASI 90 erreichten, höher als bei Behandlung mit **Nicht-Biologika-Systemtherapie**.
- Für das **Erreichen des PASI 90**, waren im Vergleich zu Placebo die effektivsten Wirkstoffe (SUCRA-Reihenfolge, für alle hohes Vertrauen in den Effektschätzer):
 1. **Infliximab** (Relatives Risiko (RR) 49,16; 95% KI 20,49–117,95)
 2. **Bimekizumab** (RR 27,86; 95% KI 23,56–32,94)
 3. **Ixekizumab** (RR 27,35; 95% KI 23,15–32,29)
 4. **Risankizumab** (RR 26,16; 95% KI 22,03–31,07)

Die klinische Wirksamkeit war im Vergleich der Wirkstoffe untereinander ähnlich. **Bimekizumab** und **Ixekizumab** erreichten mit **signifikant höherer Wahrscheinlichkeit den PASI 90 als Secukinumab**.

Bimekizumab, **Ixekizumab** und **Risankizumab** erreichten mit **signifikant höherer Wahrscheinlichkeit den PASI 90 als Brodalumab und Guselkumab** [6].

What's new about

INTERLEUKIN-INHIBITOREN bei PLAQUE-PSORIASIS

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 10 | November 2025

Auch Langzeitdaten für Bimekizumab verfügbar: Die Blauvelt-Studie

Die Studie von Blauvelt et al. [7] untersuchte die Langzeitwirksamkeit und Sicherheit von **Bimekizumab** bei Patienten mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis über einen Zeitraum von vier Jahren.

„**Psoriasis:
Hoher Leidensdruck –
Bedarf an nachhaltiger
Wirksamkeit.**“

Hintergrund und Zielsetzung

Die Patienten mit moderater bis schwerer Psoriasis leiden erheblich unter der Erkrankung, was ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Eine langfristig stabile PASI-Reduktion ohne die Notwendigkeit eines Therapiewechsels ist klares Ziel der Therapie. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit und Sicherheit von **Bimekizumab** über vier Jahre zu bewerten.

Methoden

Die Daten der Studie stammen aus drei Phase-3-Studien (BE VIVID, BE READY, BE SURE) und deren offener Verlängerung (BE BRIGHT). Die Wirksamkeit wurde für Patienten analysiert, die **Bimekizumab** kontinuierlich erhielten, während die Sicherheit für alle Patienten, die mindestens eine Dosis erhielten, berichtet wurde. Insgesamt nahmen 771 Patienten an der Studie teil, wobei die Wirksamkeit und Sicherheit über 196 Wochen und vier Jahre hinweg bewertet wurden.

Wirksamkeit

76,2 % der Patienten erreichten nach 52 Wochen eine vollständige Hautklarheit (PASI 100), und 64,7 % hielten dies bis zur Woche 196 aufrecht. 92,0 % erreichten PASI 90 nach 52 Wochen, 86,1 % bis Woche 196.

94,8 % der Patienten hatten nach 52 Wochen PASI 75, was bis Woche 196 stabil blieb.

81,7 % berichteten nach 52 Wochen von einer Lebensqualität ohne Auswirkungen der Hauterkrankung (DLQI 0/1), 78,7 % bis Woche 196.

Sicherheit

Die Rate der behandlungsbedingten Nebenwirkungen (TEAEs) betrug über vier Jahre 169,8 pro 100 Patientenjahre. Die häufigsten TEAEs waren Nasopharyngitis, orale Candidiasis und obere Atemwegsinfektionen, was mit dem bekannten Sicherheitsprofil von Bimekizumab übereinstimmt.

„**Interleukin-17-Inhibitoren
mit klarer Wirksamkeit
und Wirkdauer.**“

Langzeitdaten auch für andere Biologika

Auch wenn für die Langzeitwirksamkeit keine direkt vergleichenden Daten vorliegen, haben auch andere in der Plaque-Psoriasis zugelassene Biologika Langzeitdaten. Die umfassendsten 4-Jahres-Daten liegen für die IL-17-Inhibitoren **Secukinumab** (die 4-Jahres-Verlängerung der zentralen Phase-III-Studien ERASURE und FIXTURE), **Ixekizumab** (UNCOVER-3-Studie) und **Bimekizumab** sowie die IL-23-Inhibitoren **Guselkumab** (VOYAGE-1- und VOYAGE-2-Studien) und **Risankizumab** (Langzeitstudien wie LIMMitless) vor. Diese neueren Biologika zeigen durchweg höhere Ansprechraten und besseren Erhalt der Wirksamkeit über vier Jahre als die älteren TNF- α -Inhibitoren. Auch **Ustekinumab** verfügt über solide Langzeitdaten aus den PHOENIX-Studien über vier bis fünf Jahre. Bimekizumab scheint hier – bei zugegebenem naivem Vergleich – jedoch die höchsten Quoten für PASI 75 und PASI 90 zu erreichen.

What's new about

INTERLEUKIN-INHIBITOREN bei PLAQUE-PSORIASIS

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 10 | November 2025

FAZIT

- > **Die IL-17-Antagonisten haben die Therapie der Plaque-Psoriasis nachhaltig beeinflusst**
- > **Unter den IL-17-Antagonisten scheint Bimekizumab eine führende Rolle einzunehmen**
- > **Eine Netzwerk-Metaanalyse favorisiert ebenfalls IL-17-Antagonisten mit besonderem Blick auf Bimekizumab, Ixekizumab und Risankizumab, mit der höchsten Evidenz für Bimekizumab**
- > **Die neue S 3-Leitlinie zeigt ein ähnliches Bild für Bimekizumab**
- > **Bimekizumab, Ixekizumab und Secukinumab zeigen eine schnelle und vor allem anhaltende Wirksamkeit über vier Jahre, wobei die PASI-100-Werte von Bimekizumab bemerkenswert sind**

Publisher & Editor in Chief: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] Bissonnette R, Soung J, Adelaide A. et al., Oral Ictrokinra for Plaque Psoriasis in Adults and Adolescents; N Engl J Med 2025; 393:1784-1795; DOI: 10.1056/NEJMoa2504187. [2] Kruczek W, Frątczak A, Litwińska-Ingłot I, Polak K, Pawlus Z, Rutecka P, Bergler-Czop B, Miziolek B. Comparative Analysis of the Long-Term Real-World Efficacy of Interleukin-17 Inhibitors in a Cohort of Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis Treated in Poland. Journal of Clinical Medicine. 2025; 14(15):5421. DOI: 10.3390/jcm14155421. [3] VSbidian E, Chaimani A et al., Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis; Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 8. Art.No.:CD011535; DOI: 10.1002/14651858 CD011535.pub7. [4] Ludwig W, Mühlbauer B, Seifert R. Arzneiverordnungsreport 2024, ISBN 978-3-662-70593-3, DOI: 10.1007/978-3-662-70594-0. [5] Sbidian E, Chaimani A et al., Systemic pharmacological treatment for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis; Cochrane Database of Systematic Reviews, DOI: 10.1002/14651858. CD011535.pub5. [6] <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/013-001> (Zugriff am 17.11.2025). [7] Blauvelt A, Langley RG et al., Bimekizumab durability of efficacy through 196 weeks and safety through 4 years in patients with moderate to severe plaque psoriasis: Results from the BE BRIGHT open-label extension trial. J Am Acad Dermatol. 2025 Sep;93(3):644-653. DOI: 10.1016/j.jaad.2025.04.038. Epub 2025 Apr 24. PMID: 40286813.